

KOMPOZITSIYA QONUNIYATLARI VA ULARNING BADIY ASARDAGI O'RNI

Mamanazarov Diyorbek Xamza o'g'li. Navoiy davlat universiteti Rangtasvir(dastgohli) ta'lim yo`nalishi 3-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompozitsiyaning san'atdagi o'rni, tuzilishi va unga qo'yiladigan asosiy talablar tahlil qilinadi. Rassom ijodida kompozitsiya g'oyaviy mazmuni ochish, obrazni ifodalash hamda estetik uyg'unlikni yaratish vositasi sifatida yoritiladi. Shuningdek, maqolada shakl, rang, yorug'lik va makon elementlarining o'zaro mutanosibligi, muvozanati hamda ularning asarning umumiy badiiy ifodasiga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, tuzilish, estetik uyg'unlik, muvozanat, san'at, shakl va rang, badiiy ifoda.

ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ И ИХ МЕСТО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

Маманазаров Диёрбек Хамзаевич. Студент 3-го курса отделения живописи (мастерская) Навоийского государственного университета.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль композиции в искусстве, её структура и основные требования, предъявляемые к ней. В творчестве художника композиция освещается как средство раскрытия идейного содержания, выражения образа и создания эстетической гармонии. Кроме того, в статье анализируется соразмерность, баланс и взаимосвязь элементов формы, цвета, света и пространства, а также их влияние на общую художественную выразительность произведения.

Ключевые слова: композиция, структура, эстетическая гармония, баланс, искусство, форма и цвет, художественная выразительность.

LAWS OF COMPOSITION AND THEIR PLACE IN ARTWORK

Mamanazarov Diyorbek Khamzaevich, third-year student in the painting department (workshop), Navoi State University.

Abstract: This article examines the role of composition in art, its structure, and the main requirements associated with it. In the artist's creative process, composition is presented as a means of revealing conceptual content, expressing imagery, and achieving aesthetic harmony. The study also discusses the proportionality, balance, and interrelation of elements such as form, color, light, and space, as well as their impact on the overall artistic expressiveness of the work.

Keywords: composition, structure, aesthetic harmony, balance, art, form and color, artistic expression.

Rassom o‘z ijodi orqali dunyoni yangi va beqiyos tarzda ko‘ra oladi. Rassom o‘z ijodida turli texnikalar va uslublarni qo‘llab, estetik va hissiy tajribalarni yaratadi. Ular ko‘pincha dunyoqarashini va ichki kechinmalarini san‘at orqali ifodalaydi, shu bilan birga, jamiyatga yangi g‘oyalar va qarashlar olib keladi. Rassomlarning san‘ati ko‘pincha tarixiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarni aks ettiradi va insoniyatning estetik qiymatlarini rivojlantiradi. Rassom o‘z ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida turli xil materiallardan foydalanib, yangi g‘oyalarni yaratish uchun harakat qiladi. Qogoz, moyboyoq, loy va tosh ijodkorning qo‘lida mukammal san‘at asariga aylanadi.

Rassom shakl va rangni mukammal ifodalasa ham, texnik mahorati va materiallar bilan ishlashdagi nozikligi qancha yuqori bo‘lmasin, ammo kompozitsiya san‘atining asosiy prinsiplari bilan ishlay olmasa, unda haqiqiy san‘at asarini yaratish qiyin bo‘ladi.

Kompozitsiya (lotincha: compositio – tuzilish, birlashish, bog‘lanish) – badiiy asarning mazmunan, xarakteri va maqsadi jihatidan bog‘langan qismlarining joylashishidir. Kompozitsiya bu san‘at tilining grammatikasi desak ham bo‘ladi. U ijodiy g‘oyani tartibga soladi, asarning mazmunini kuchaytiradi va tomoshabinni o‘ziga tortadigan ichki uyg‘unlikni yaratadi.

Kompozitsiya har qanday badiiy ifoda vositasi, u rasm bo‘ladimi, she‘rmi, musiqa yoki arxitekturami ichki tuzilishi, g‘oya va hissiyotlarni yetkazishdagi eng muhim vosita hisoblanadi.

Tasviriy san‘atda shakl, rang, yorug‘lik va makon uyg‘unligi orqali asarning g‘oyaviy va vizual butunligini ta‘minlaydi.

She‘riyatda ritm, riyo, mazmuniy qatlamlar va satrlar o‘rtasidagi bog‘liqlik orqali hissiy va falsafiy ta‘sir hosil qiladi.

Arxitekturada bino va makon elementlarining joylashuvi, hajmi va shakllari uyg‘unligi orqali funkcionallik va go‘zallikni birlashtiradi.

Dizaynda vizual tafakkur asosida elementlar (matn, rasm, bo‘yoq, joylashuv)ni muvozanatli va samarali taqdim etish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Musiqada esa ritm, ohang, dinamika va pauzalar orqali asarning ichki rivojini boshqaradi.

Har bir san‘at turi o‘ziga xos estetik xususiyatlarga ega bo‘lsa-da, kompozitsiya jarayoni asar tuzilishi va uning umumiy mazmunini shakllantirishda bir xil prinsiplarga asoslanishi zarur. Kompozitsiya ijodkorning asariga o‘ziga xos yaxlitlik va uyg‘unlik berib, uni tomoshabinga yoki kuzatuvchiga to‘liq, aniq va samarali tarzda etkazish imkonini yaratadi. Rassom, me‘mor yoki dizayner o‘z asarida kompozitsiya jihatidan muvaffaqiyatga erishganda, u nafaqat estetik ma‘noda mukammal asar yaratadi, balki tomoshabin bilan samarali muloqot ham o‘rnatadi. Bu uning nafaqat texnik yondashuvini, balki san‘atning chuqur, mazmunli va hissiy jihatlarini tushunishini anglatadi. Shu bilan birga, kompozitsiya jarayonidagi nazariy bilimlar va amaliy ko‘nikmalar orasidagi uyg‘unlikni ta‘minlash ijodkorning o‘z uslubini shakllantirishga yordam beradi. Kompozitsiya qonun-qoidalarini chuqur o‘rganish, badiiy asarning mukammallik darajasini oshiradi va ijodiy yondashuvni

rivojlantiradi. Shu sababli, kompozitsiya bo'yicha yaxshi natijalarga erishgan ijodkorni o'z sohasining "kompozitori" deb atash mumkin bo'ladi.

Demak, kompozitsiya ijodning ajralmas qismi bo'lib, uni ijoddan alohida tasavvur qilishning imkoni yo'q. Rassom asar yaratishni boshlagan zahoti, masalan, oddiygina natyurmort ishlaganda ham kompozitsiyaga etibor beradi. Kompozitsiya o'ziga xos qonun va vositalardan tashkil topgan bo'lib, bu qonunlar va vositalar tarkibidagi elementlarning muvozanatli joylashishi va o'zaro aloqalarini belgilaydi. San'at asarini teran his etishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan estetik tamoyillar ishlab chiqilgan bo'lib, ular asarni baholash mezonlari sifatida qaraladi. San'at nazariyasida bu prinsplar badiiy va kompozitsion ifoda vositalari jumlasiga kiradi. Ular orasida yorug'lik va soya bilan ishlash, muvozanat (simmetriya), qarama-qarshilik (kontrast), proporsiyalar (nisbatlar), shakl ifodasi (plastiklik), ritmik qurilish, tovush-to'qimalar (tonallik), harakat va dinamikasi, hajmli ifoda, arxitektura tuzilishi (arxitektonika) hamda umumiy uyg'unlik kabi elementlar mavjud. Bu elementlar san'at asarining estetik qadriyatini belgilab, uning to'liq va muvozanatli tarzda qabul qilinishiga yordam beradi.

Kompozitsiyaning asosiy konseptual xususiyatlaridan biri mantiqiy izchillik, shuningdek, shakl va uning qismlari o'rtasidagi mutanosiblikdir. Har bir kompozitsion yechimda elementlarning joylashishi, o'zaro bog'liqligi va muvozanati hal qiluvchi rol o'ynaydi. Rassom o'z asarini yaratishda uning badiiyligi, ifodaviyligi va kompozitsion vositalar asosida yaratilayotganiga alohida e'tibor qaratishi lozim. Bu jarayon badiiy asarning estetik qiymatini oshiradi va uning mazmunini tomoshabinga aniq yetkazish imkonini beradi.

Kompozitsiya tasviriy san'atda muhim omillardan biri hisoblanadi. U yaratilayotgan asarning mazmuni, asosiy g'oyasi va maqsadini aniq, ravshan hamda ta'sirchan tarzda ifodalash jarayoni bilan chambarchas bog'liqdir. Kompozitsiya asarning estetik va ma'naviy mazmunini tomoshabinga ta'sirli tarzda yetkazishga xizmat qiladi, uning badiiy ahamiyatini oshirib, g'oya jihatidan yaxlitlikni ta'minlaydi. Ijodkor esa turli shakl, siymo va tasvirlardan foydalanib, badiiy obrazlar yaratish vazifasini bajaradi.

Rassom yaratgan asarlarning ongimizda va xotiramizda uzoq vaqt saqlanib qolishiga sabab bo'luvchi omillardan biri – ularning emotsional ta'siri va badiiy ifoda kuchidir. Asarlar o'zining rang, shakl va mazmun uyg'unligi orqali tomoshabinda chuqur hissiyot uyg'otadi va obrazli tafakkuriga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, rassomning asar orqali etkazmoqchi bo'lgan fikr va g'oyasining aniq va yorqin ifodalanishi uni esda qolarli qiladi. Hayotiylik, estetik go'zallik va mazmuniy teranlik kabi omillar ham tomoshabinni o'ziga jalb etib, asarlarni uzoq vaqt davomida xotirada saqlashga sabab bo'ladi.

Shuni esda tutish kerakki, asarning tomoshabin tomonidan idrok etilishi ko'pincha uning kompozitsion yechimiga bog'liq. Aytish joizki, badiiy asar yaratish jarayonida rasm yaratish kompozitsiyaning yutuqlaridan biridir. Bo'laklarni obrazli shakllar orqali bog'laydi va umumlashtiradi. Demak, tasvirlash asar qismlari o'rtasida o'zaro munosabatlarni o'rnatish, ularni umumiy bir butunlikka bog'lash, umumlashtirish orqali ko'zlangan maqsadga erishishdir.

Adabiyotlar.

1. Darslik. D.A.Nazilov, I.V. Dmitriyeva, N.X. Xadjibayeva “Kompozitsiya asoslari”. “Yangi asr avlodi”. Toshkent – 2009.

2. Ahmadjon Orinov “Ashyoda kompozitsiya” o‘quv qo‘l. T: Niso-Polifraf, 2017.

3. D.A.Nazilov, I.V.Dmitriyeva и N.X.Xadjiyeva, Kompozitsiya asoslari, Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009

4. I.Xvostova, «"Uchlik" belgisi. taqdimot,» в *Tretyakov galereyasi kolleksiyasi*, Rossiya, 2015

Internat saytlari.

1. www.tdpu.uz

2. . www.Ziyonet.uz